

10.5281/zenodo.17737397

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS: POTENCIAIS, LIMITAÇÕES E DESAFIOS ÉTICOS**

Evelyn Vilela Santos¹ ; Ana Carolinne Guerreiro Duarte¹ ; Yuji Takahashi¹ ; Maria Clara Miranda de Sá¹ ; Caique de Almeida Soares¹ ; Matheus Henrique de Lima Cordeiro¹ ; Janina Martins Costa¹ ; Natália de Oliveira Aquino¹ ; Ana Clara Barbosa de Castro² ; Deivid Leôncio Gomes da Costa³ .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

³ Docente dos cursos de educação física da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: revisar e sintetizar a literatura recente sobre a aplicação da inteligência artificial (IA) na saúde mental, com foco em suas principais aplicações clínicas, benefícios potenciais, limitações e implicações éticas. Busca-se compreender como essas tecnologias têm contribuído para o diagnóstico, tratamento e suporte a pacientes com transtornos psiquiátricos. **MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão narrativa na base PubMed, com os descritores “psychiatry emergency”, “artificial intelligence” e “technology”, abrangendo o período de 2023 a 2025. Foram identificados 91 artigos, dos quais cinco foram selecionados por sua relevância e adequação aos objetivos do estudo. **RESULTADOS:** A análise evidenciou que a IA tem sido empregada em diversas frentes da saúde mental, como a detecção precoce de transtornos, intervenções terapêuticas digitais, monitoramento contínuo de sintomas e formulação de tratamentos personalizados. Observou-se que a essa ferramenta digital possibilita maior individualização do cuidado e melhora o engajamento do paciente com as intervenções. Agentes conversacionais, como chatbots, destacaram-se por sua capacidade de ampliar o acesso a serviços, fornecer interações terapêuticas personalizadas e promover o acompanhamento contínuo do usuário. Robôs sociais e plataformas digitais mostraram-se eficazes na redução do estigma e no suporte a populações carentes com acesso limitado. Entretanto, foram identificadas limitações relevantes, como a ausência de empatia e julgamento clínico humano, riscos à privacidade de dados e deficiências metodológicas nos estudos avaliados. Questões éticas e legais, como a responsabilização por erros diagnósticos automatizados, também permanecem em aberto. **CONCLUSÕES:** As tecnologias baseadas em IA representam um avanço promissor para o cuidado em saúde mental, com potencial para complementar a prática clínica na psiquiatria. Contudo, sua implementação integral requer estudos clínicos mais robustos, padronização metodológica, regulamentação ética e garantias de segurança para os usuários. A integração responsável da IA poderá contribuir significativamente para a expansão do acesso e a personalização do

cuidado em saúde mental, o que se mostra especialmente relevante diante da atual carência de profissionais especializados em psiquiatria em muitas regiões.

Palavras-chave: psychiatry emergency; artificial intelligence; technology.